

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАМЕРЕНИЙ МОЛОДЕЖИ

© М.Р. Богатырёва

УУНУТ, Уфа, Россия

Статья посвящена исследованию воздействия факторов территориального и экологического характера на реализацию предпринимательских инициатив российской молодежи в регионах России. Актуальность исследования связана с необходимостью выявления ключевых стоп-факторов, которые не способствуют развитию молодежного предпринимательства в современной России. В работе проведен анализ влияния территориально-экологических факторов на реализацию предпринимательских намерений российской молодежи в разрезе по регионам страны. Определены основные проблемы, с которыми сталкиваются субъекты молодежного предпринимательства ввиду воздействия территориально-экологических факторов. Предложены возможные пути решения развития молодежного предпринимательства и реализации предпринимательских инициатив российской молодежи в регионах России. Результаты научного исследования позволяют определить ключевые факторы территориального и экологического характера, которые влияют на реализацию предпринимательских инициатив российской молодежи в регионах России.

Ключевые слова: предпринимательские намерения, молодежное предпринимательство, предпринимательские инициативы, российская молодежь, территориально-экологические факторы.

Формат цитирования: Богатырёва М.Р. Исследование влияния территориально-экологических факторов на реализацию предпринимательских намерений молодежи // Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки. 2024. Т. XX, №3 (36), С. 25-34.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект №23-28-00444 «Влияние мультиконтекстуальных факторов региональных предпринимательских экосистем на развитие молодежного предпринимательства (на основе данных республик Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов)» <https://rscf.ru/project/23-28-00444>.

Введение

Актуальность исследования связана с необходимостью выявления ключевых стоп-факторов, ограничивающих развитие молодежного предпринимательства в современной России. Данные факторы связаны как с территориальными и экологическими особенностями российских регионов, так и с недостаточно четко структурированной системой поддержки субъектов молодежного предпринимательства и неразвитостью нормативно-правовой базы

регулирования молодежного предпринимательства в целом.

В связи с вышесказанным, целью настоящей статьи является анализ воздействия различных факторов на реализацию предпринимательских инициатив российской молодежи в регионах России.

Материалы и методы

В качестве источников информации использовались научные материалы базы российской научной электронной библиотеки Elibrary, сопоставлены и использова-

ны статистические данные с официального сайта Федеральной службы государственной статистики, российских информационных платформ. При исследовании также использовались методы комплексного системного анализа, общенаучные методы экономической теории, методы обработки и обобщения полученных данных, сравнения и графической визуализации данных.

Был проведен анализ влияния территориально-экологических факторов на реализацию предпринимательских намерений российской молодежи в разрезе регионов страны. Определены основные проблемы, с которыми сталкиваются субъекты молодежного предпринимательства ввиду воздействия территориально-экологических факторов. Предложены возможные пути решения развития молодежного предпринимательства и реализации предпринимательских инициатив российской молодежи в регионах России.

Основные результаты

Основные вопросы определения факторов, влияющих на реализацию предпринимательских намерений российской молодежи, описаны в трудах Г.В. Широковой и К.А. Богатыревой. В их работах нашли отражение результаты глобального социологического исследования, где респондентами выступили российские студенты разных регионов России. В работах описана классификация четырех основных групп факторов: личные мотивы, семья, университетская среда и социально-культурный контекст [17]. Однако среди них отсутствуют факторы, относящиеся к территориально-экологической группе, позволяя определить еще одну группу триггеров, влияющих на реализацию предпринимательских намерений молодежи России.

Еще в одном совместном научном исследовании Г.В. Широковой и К.А. Богатыревой рассмотрены основы концепции

«разрыва» между предпринимательскими намерениями и действиями по созданию бизнеса, а также представлен обзор имеющихся эмпирических исследований по данной проблематике. Доказано, что одними из факторов являются рациональное мышление и интуитивное восприятие окружающей среды [1]. Сюда можно отнести и территориально-экологические различия в регионах, определяющих степень привлекательности имеющейся окружающей среды для открытия бизнеса и/или запуска собственного предпринимательского проекта.

Также в работе Г.В. Широковой и Т.В. Беляевой представлены результаты исследований концепции формирования предпринимательских намерений среди студенческой молодежи, где сделаны выводы о том, как важно переходить к исследованию поведенческой модели студенческой молодежи, которая в дальнейшем оказывает влияние на построение карьерной траектории, включая предпринимательские треки [18].

Исследования В.М. Кондрашова, В.В. Гончаровой и О.А. Лебедевой позволяют выявить группу факторов, выступающих в качестве мотиваторов молодежной предпринимательской деятельности, где нет места территориально-экологическим факторам [7]:

- возможность увеличения размера личного дохода (69% респондентов);
- реализация финансовой автономии и независимости (59% респондентов);
- наличие гибкого графика занятости (51% респондентов);
- самореализация внутреннего потенциала (49% респондентов);
- возможность делать то, что вдохновляет и нравится (31% респондентов).

В работах других исследователей Н.А. Дикуна и Н.Н. Белова также нашло под-

тверждение то, что основными мотивами реализации предпринимательских намерений молодежи являются финансовые и экономические факторы. Молодежное предпринимательство развивается с целью создания бизнеса, вывода на рынок продукта (услуги), который позволит иметь положительный финансовый результат от своей управленческой и умственно-мыслительной деятельности [4].

Ключевой задачей развития молодежного предпринимательства является стимулирование занятости молодежи, способствующее реализации человеческого потенциала в инновационной и хозяйственной деятельности страны. Благодаря развитию и поддержке молодежного предпринимательства формируются в том числе и условия для развития субъектов малого бизнеса, совершенствуется конкурентная политика в регионах, повышается экономическая и финансовая безопасность регионов. Большая доля молодежи занята, имеет высокие показатели качества жизни населения, что имеет общее положительное влияние на социальную сферу в России в целом.

В то же время молодежное предпринимательство характеризуется более высоким уровнем риска, однако предлагает более инновационно-ориентированные технологии и продукты, ведь многие молодые предприниматели создают стартап-проекты, которые могут внести «революцию» в своей отрасли [5; 16].

Поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи как одно из ключевых направлений молодежной политики закреплена в Федеральном законе «О молодежной политике в Российской Федерации». В 2024 году для Правительства России развитие молодежного предпринимательства в приоритетных задачах, поскольку это создает условия для разви-

тия субъектов малого бизнеса, позволяет увеличивать занятость молодежи, а также формирует основу для технологического суверенитета и высокой эффективности национальной инновационной системы [20].

По мнению Т.Г. Лавровой, молодежь – наиболее активная группа населения, проявляющая предпринимательские намерения. Так, 10,2% людей из категории граждан от 18 до 24 лет имеют раннюю предпринимательскую активность, тогда как от 45 до 54 лет – 7,3%, а от 55 до 64 лет – 3,4% [8].

Для обеспечения экономического развития региональной экономики субъектов России важно стимулировать деятельность субъектов молодежного бизнеса. Это позволяет талантливой молодежи создавать новые объекты предпринимательства, которые предоставляют рабочие места, улучшают деловой и инвестиционный климат, стимулируют социально-экономическое развитие территорий [9].

Одной из категорий факторов, влияющих на реализацию предпринимательских инициатив современной российской молодежи, являются территориально-экологическая характеристика территории, муниципальное образование, региона, где функционируют сами субъекты молодежного предпринимательства. К данной группе факторов относится природная характеристика территории, ее географический ландшафт, географическое размещение, уровень экологии и экологической безопасности, а также эффективность охраны окружающей среды.

Стоит отметить важность государственного и частного финансирования проектов, относящихся к охране окружающей среды. В рамках данного проектного финансирования образуются новые малые предприятия, часто молодыми людьми, которые

предлагают социально-экологический продукт, позволяющий решить проблему, негативно влияющую на состояние экологии территории.

Проанализируем динамику и структуру финансовых расходов, осуществляемых на реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды России (см. рис. 1).

Рис. 1. Динамика и структура расходов на охрану окружающей среды России, в млрд руб. [12]

За период с 2020 по 2022 гг. расходы России на охрану окружающей среды увеличились с 872,4 млрд руб. до 1,242 трлн руб. За этот период доля расходов в отношении к ВВП увеличилась с 0,8% до 0,9%. При этом основная статья расходов идет на сбор и очистку воды (292 млрд руб.). Также большое значение имеют расходы на охрану атмосферного воздуха, где увеличились затраты с 139 млрд руб. до 203 млрд руб. Далее идут расходы на обращение с отходами (126 млрд руб. в 2022 г.) и расходы на защиту и реабилитацию земель (79 млрд руб. в 2022 г.).

Исследования авторов позволяют выделить следующие проблемы в сфере экологии и окружающей среды, которые, по мнению россиян, являются основными угрозами для экономической безопасности России, а значит, могут влиять и на перспективы реализации предпринимательских намерений молодежи (см. рис. 2). Последствием угроз экономической безопасности России выступает ухудшение деловой институциональной среды, следом за чем снижается объем финансирования проектов и инициатив, разрабатываемых талантливой российской молодежью.

Рис. 2. Основные угрозы экологии и окружающей среды в фокусе россиян [13]

Таким образом, по мнению россиян, главными проблемами в сфере экологии и окружающей среды для обеспечения экономической безопасности России являются загрязнение воздуха, сложности в утилизации бытовых отходов и загрязнение воды. Такая проблема, как климатическое потепление, выделяет лишь 6,6% россиян. Например, в Японии о такой проблеме говорят

48,1% людей, в Германии – 42,1%, в Швейцарии – 31,8%, а в Венгрии – 26,7% [21].

Чтобы обеспечить решение основных проблем в сфере экологии и охраны окружающей среды, государство финансирует различные проекты, мероприятия и программы. Динамика государственных расходов за период 2020-2022 гг. изображена на графике (рис. 3).

Рис. 3. Динамика государственных расходов России на охрану окружающей среды и экологическую безопасность, в млрд руб. [12]

Таким образом, основная статья государственных расходов в 2022 г. идет на сбор и очистку сточных вод (204,2 млрд руб.). Также большой статьёй расходов государства является переработка и утилизация расходов (160,2 млрд руб.).

Увеличение государственных расходов на охрану окружающей среды улучшает состояние экологии, что повышает экологическую безопасность регионов и стимулирует экономический рост.

Чтобы определить уровень реализации предпринимательских намерений молодежи, стоит отметить, что он проявляется через реализацию предпринимательских проектов и открытие нового бизнеса. Для этого можно использовать такой показатель, как коэффициент рождаемости новых организаций на 1000 существующих предприятий. Проведем анализ данного показателя в разрезе по регионам (федеральным округам) России (см. рис. 4).

Рис. 4. Динамика коэффициента рождаемости новых организаций в регионах России [6]

Таким образом, наилучшие показатели коэффициента рождаемости новых организаций в Центральном федеральном округе (120 в 2023 г.) и Северо-Кавказском федеральном округе (76,1 в 2023 г.). Если говорить о худших показателях, то ими являются Приволжский федеральный округ (57,7 в 2023 г.) и Сибирский федеральный округ (57,8 в 2023 г.). Это те регионы России, которые имеют худшее территориальное расположение, суровые климатические условия и негативное использование природных ресурсов, нанося техногенный урон от ведения экономической деятельности на экологию и окружающую среду [10-13].

Обсуждение

В связи с воздействием территориально-экологических факторов, субъекты молодежного предпринимательства, позволяющие реализовать предпринимательские намерения молодежи, сталкиваются со следующими актуальными проблемами:

- слабая координация между органами государственной власти, общественными организациями и институтами молодежного предпринимательства;
- высокие экологические налоги на отдельные виды предпринимательской деятельности;
- недостаточное информирование и

осведомление молодежи о мероприятиях государственной поддержки предпринимательства, функционирующего в особых экономических зонах;

- отток потенциальной молодежи с депрессивных регионов в центры экономического роста.

Авторы исследований предпринимательских намерений студенческой молодежи Иркутской области Л.В. Санина, С.Н. Мозулев и В.В. Поляков считают, учитывая то, с какими проблемами сталкиваются субъекты молодежного предпринимательства, непременно необходима разработка мероприятий государственной поддержки молодежного предпринимательства, которая позволила бы их устранить или нивелировать. Молодые предприниматели – наиболее незащищенная категория субъектов деловой активности, не обладающая достаточными знаниями и резервами материально-финансовых ресурсов [14].

В связи с этим можно предложить следующие пути развития предпринимательских инициатив российской молодежи в регионах России:

1. Предоставление лизинговым компаниям дополнительного резерва финансовых средств, которые будут использоваться в целях финансирования лизинга молодых предпринимателей.

2. Добавление отдельной категории субъектов в контрактной системе (молодых предпринимателей), которые должны быть подключены к сделке на аукционе со стороны крупных компаний, выступая субподрядчиками товаров, услуг и работ.

3. Создание инвестиционной платформы молодежного предпринимательства с сотрудничеством с крупнейшими коммерческими банками России, где будут предоставляться финансовые кредиты с льготными условиями для молодых предпринимателей, занимающихся инновационно-ориентированными проектами.

4. Предоставление налоговых стимулов ввиду отсрочки налоговых платежей сроком до 3-х лет для молодых предпринимателей, которые не имеют положительного финансового результата основной деятельности.

Заключение

Таким образом, результаты научного исследования позволяют определить ключевые факторы территориального и экологического характера, которые влияют на реализацию предпринимательских инициатив российской молодежи в регионах России. К ним относятся – географическое

расположение территории [10], уровень экологической безопасности, эффективность охраны окружающей среды, объем финансирования проектов и мероприятий по охране окружающей среды, структура финансирования проектов и мероприятий по охране окружающей среды.

Учет данных факторов может способствовать качественному анализу основных барьеров, препятствующих развитию молодежного предпринимательства. Важно отметить то, что первоочередными категориями факторов влияния являются социокультурные, студенческая среда, поведенческая модель молодежи, экономические и социально-политические процессы в обществе. Главным мотивом для реализации предпринимательских намерений молодежи является получение финансового результата и экономического эффекта от совершаемых действий и принятых решений. И если территориально-экологические факторы на них влияют, это становится существенной причиной для изменения степени реализации предпринимательских намерений молодежи, что делает их инициативой в виде открытия собственного дела.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Богатырева К.А., Широкова Г.В.* Подходы к исследованию «разрыва» между намерениями и действиями в предпринимательстве // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 2017. Т. 16. №3. С. 343-363.
2. *Богатырёва М.Р.* Региональная специфика молодежного сегмента рынка труда: компаративистический подход / М.Р. Богатырёва // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2023. №4. С. 38-54. – DOI 10.15593/2224-9354/2023.4.3.
3. Влияние мультиконтекстуальности на интенсивность открытия и эксплуатации бизнес-возможностей в региональной предпринимательской экосистеме: Результаты исследования проблемы влияния контекстуальных факторов на развитие предпринимательства на региональном уровне / К.Е. Гришин, М.Р. Богатырева, Р.И. Маликов [и др.]. Уфа: Аэтерна, 2023. 152 с. ISBN 978-5-00177-790-8. – DOI 10.5281/zenodo.10302311.
4. *Дикун Н.А., Белов Н.Н.* Предпринимательские намерения студенческой молодежи: региональная составляющая // Альманах Крым. 2023. №36. С. 80-88.

5. Долгорукова И.В. Факторы развития молодежного предпринимательства в современной России // Социальная политика и социология. 2019. Т. 18. №2 (131). С. 26-34.
6. Институциональные преобразования в экономике. Росстат. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/statistics/instituteconomics> (дата обращения: 12.08.2024).
7. Кондрашов В.М., Гончарова В.В., Лебедева О.А. Мотивация молодежного предпринимательства региона // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2022. №12-2. С. 267-272.
8. Лаврова Т.Г. Молодежное предпринимательство как фактор развития экономики региона // Modern Economy Success. 2023. №3. С. 149-154.
9. Масленникова А.Ю., Масленников Д.Ю. Молодежное предпринимательство как драйвер экономического роста // Муниципалитет: экономика и управление. 2022. №1 (38). С. 87-94.
10. Мусаев Р.А. Ресурсные возможности регионов России в условиях перехода к альтернативным источникам возобновляемой энергии / Р.А. Мусаев, М.А. Барзаева, И.А. Асхабов // Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки. 2023. Т. 19. №4 (34). С. 20-28. – DOI 10.26200/GSTOU.2023.21.64.002.
11. Минцаев М.Ш. Проблемы образовательной политики профессиональной подготовки цифрового поколения / М.Ш. Минцаев, Э.Д. Алисултанова, Л.С. Умарова // Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки. 2023. Т. 19. №1 (31). С. 57-63. DOI 10.34708/GSTOU.2023.61.86.008.
12. Основные показатели охраны окружающей среды. 2023. Росстат. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/oxr_bul_2023.pdf (дата обращения: 12.08.2024).
13. Прохода В.А. Вызовы экологической безопасности в фокусе общественного мнения россиян // Национальная безопасность / nota bene. 2022. №6. С. 135-144.
14. Санина Л.В., Мозулев С.Н., Поляков В.В. Исследование предпринимательских намерений студенческой молодежи Иркутской области // Baikal Research Journal. 2022. Т. 13. №3. С. 1-13.
15. Управление бизнесом в условиях цифровой экономики: Монография / К.Е. Гришин, А.Ш. Галимова, Г.Р. Габидуллина, М.Р. Богатырева. Уфа: Башкирский государственный университет, 2022. 88 с. – ISBN 978-5-7477-5514-7.
16. Чаплаев Х.Г. К вопросу о роли и интересах «заинтересованных лиц» современного университета / Х.Г. Чаплаев // Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки. 2023. Т. 19. №2 (32). С. 31-36. – DOI 10.26200/GSTOU.2023.52.28.004.
17. Широкова Г.В., Цуканова Т.В., Богатырева К.А. Факторы формирования предпринимательских намерений российских студентов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 2015. №3. С. 21-46.
18. Широкова Г.В., Беляева Т.В. Предпринимательские намерения студентов: концепция и основные подходы к исследованию // Современная конкуренция. 2015. Т. 9. №2 (50). С. 5-31.
19. Imbalance Imbalance in estimates of the cost of the youth in the labor market of employers and job seekers as a factor of unsustainable socio-economic development / E. Bikmetov, K. Grishin, M. Bogatyreva [et al.] // E3S Web of Conferences: XI International Scientific and Practical Conference Innovative Technologies in Environmental Science and Education (ITSE-2023), Divnomorskoe village, Russia, 04–10

сентября 2023 года. – EDP Sciences: EDP Sciences, 2023. P. 07015. DOI 10.1051/e3sconf/202343107015.

20. Меры поддержки молодежного предпринимательства в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.csr.ru/upload/iblock/78a/foysdic1418qdw-9pa4bv7c4maxrwq8kt.pdf> (дата обращения: 12.08.2024).
21. Что волнует мир? Россиян меньше всех в мире тревожит глобальное потепление [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://inosmi.ru/20211126/250999183.html> (дата обращения: 12.08.2024).

STUDY OF THE INFLUENCE OF TERRITORIAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE REALIZATION OF ENTREPRENEURIAL INTENTIONS OF YOUTH

© M.R. Bogatyreva

UUNiT, Ufa, Russia

The authors conduct a study of the impact of territorial and environmental factors on the implementation of entrepreneurial initiatives of Russian youth in the regions of Russia. The relevance of the study is associated with the need to identify key stop factors that do not contribute to the development of youth entrepreneurship in modern Russia. The paper analyzes the impact of territorial and environmental factors on the implementation of entrepreneurial intentions of Russian youth in the context of regions of the country. The main problems faced by youth entrepreneurs due to the impact of territorial and environmental factors are identified. Possible solutions for the development of youth entrepreneurship and the implementation of entrepreneurial initiatives of Russian youth in the regions of Russia are proposed. The results of the scientific study allow us to identify key territorial and environmental factors that affect the implementation of entrepreneurial initiatives of Russian youth in the regions of Russia.

Keywords: entrepreneurial intentions, youth entrepreneurship, entrepreneurial initiatives, Russian youth, territorial and environmental factors.

REFERENCES

1. Bogatyreva, K.A. and Shirokova, G.V. (2017) 'Approaches to the study of the "gap" between intentions and actions in entrepreneurship'. *Bulletin of St. Petersburg University. Management*. Vol. 16, №3, pp. 343-363.
2. Bogatyreva, M.R. (2023), 'Regional specifics of the youth segment of the labor market: a comparative approach'. *Bulletin of Perm National Research Polytechnic University. Social and Economic Sciences*. №4, pp. 38-54. DOI 10.15593/2224-9354/2023.4.3.
3. Grishin, K.E., Bogatyreva, M.R., Malikov R.I. [et al.]. (2023), *The Impact of Multi-Contextuality on the Intensity of Discovery and Exploitation of Business Opportunities in the Regional Entrepreneurial Ecosystem: Results of the Study of the Problem of the Influence of Contextual Factors on the Development of Entrepreneurship at the Regional Level*. Aeterna, Ufa, 152 p., ISBN 978-5-00177-790-8. DOI 10.5281/zenodo.10302311.
4. Dikun, N.A. and Belov, N.N. (2023), 'Entrepreneurial Intentions of Student Youth: Regional Component' *Almanac Crimea*. №36, pp. 80-88.
5. Dolgorukova I. V. Factors in the Development of Youth Entrepreneurship in Modern Russia // *Social Policy and Sociology*. 2019. Vol. 18. №2 (131). P. 26-34.

6. Institutional transformations in the economy. Rosstat. [Electronic resource]. - Access mode: <https://rosstat.gov.ru/statistics/instituteconomics> (date of access: 12.08.2024).
7. Kondrashov, V.M., Goncharova, V.V. and Lebedeva, O.A. (2022), 'Motivation of youth entrepreneurship in the region'. *Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law*. No. 12-2, p. 267-272.
8. Lavrova, T.G. (2023), 'Youth entrepreneurship as a factor in the development of the regional economy'. *Modern Economy Success*. №3, p. 149-154.
9. Maslennikova A.Yu., Maslennikov D.Yu. (2022), 'Youth entrepreneurship as a driver of economic growth'. *Municipality: economics and management*. №1 (38), p. 87-94.
10. Musaev R.A., Barzaeva M.A. and Askhabov I.A. (2023), 'Resource capabilities of Russian regions in the context of transition to alternative sources of renewable energy'. *Herald of GSTOU. Humanitarian, social and economic sciences*. Vol. 19, №4 (34). P. 20-28. DOI 10.26200 / GSTOU.2023.21.64.002.
11. Mintshev, M.Sh. Alisultanova, E.D. and Umarova, L.S. (2023), 'Problems of educational policy for professional training of the digital generation'. *Herald of GSTOU. Humanitarian, social and economic sciences*. Vol. 19, №1 (31), p. 57-63. DOI 10.34708 / GSTOU.2023.61.86.008.
12. 'Key indicators of environmental protection'. (2023), Rosstat. [Electronic resource], available at: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/oxr_bul_2023.pdf (date of access: 12.08.2024).
13. Prokhoda V.A. Environmental safety challenges in the focus of public opinion of Russians // National security / nota bene. 2022. №6. P. 135-144.
14. Sanina, L.V., Mozulev, S.N. and Polyakov, V.V. (2022), 'A Study of Entrepreneurial Intentions of Student Youth in the Irkutsk Region'. *Baikal Research Journal*. Vol. 13, №3, pp. 1-13.
15. Grishin, K.E., Galimova, A.Sh., Gabidullina, G.R. and Bogatyreva, M.R. (2022), *Business Management in the Digital Economy*, Monograph, Bashkir State University, Ufa, 88 p. ISBN 978-5-7477-5514-7.
16. Chaplaev H.G. (2023), 'On the Role and Interests of "Stakeholders" of a Modern University'. *Herald of GSTOU. Humanitarian, social and economic sciences*. Vol. 19, №2 (32), pp. 31-36. DOI 10.26200/GSTOU.2023.52.28.004.
17. Shirokova, G.V., Tsukanova, T.V. and Bogatyreva, K.A. (2015), 'Factors in the Formation of Entrepreneurial Intentions of Russian Students'. *Bulletin of St. Petersburg University. Management*. №3, p. 21-46.
18. Shirokova, G.V. and Belyaeva, T.V. (2015), 'Entrepreneurial Intentions of Students: Concept and Main Approaches to Research'. *Modern Competition*. Vol. 9, №2 (50), p. 5-31.
19. Bikmetov, E., Grishin, K., Bogatyreva, M. [et al.] (2023), 'Imbalance Imbalance in estimates of the cost of the youth in the labor market of employers and job seekers as a factor of unsustainable socio-economic development', *E3S Web of Conferences: XI International Scientific and Practical Conference Innovative Technologies in Environmental Science and Education (ITSE-2023)*, Divnomorskoe village, Russia, September 4-10, 2023. EDP Sciences: EDP Sciences, p. 07015. DOI 10.1051/e3sconf/202343107015.
20. 'Measures to support youth entrepreneurship in Russia' [Electronic resource], available at: <https://www.csr.ru/upload/iblock/78a/foysdic1418qdw9pa4bv7c4maxrwq8kt.pdf> (date of access: 12.08.2024).
21. 'What worries the world? Russians are the least worried about global warming', available at: <https://inosmi.ru/20211126/250999183.html> (date of access: 12.08.2024).